

**РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ И ПАТОЛОГИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ**

Таирова Зарангис Камоловна

*асс. кафедры внутренних
болезней №3, PhD*

Исмоилова Умида Аминовна

*клинический ординатор
по направлению «Терапия»*

Давронов Хуршиед Самежонович

*клинический ординатор
по направлению «Терапия»*

*Самаркандский государственный
медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан*

Аннотация

Цель: Изучить влияние факторов риска сердечно-сосудистой патологии и маркеров воспаления на состояние сердечно-сосудистой системы у больных ревматоидным артритом.

Материалы и методы: Было обследовано 106 пациентов с диагнозом ревматоидный артрит (РА), проходивших лечение в отделении кардиоревматологии Самаркандского городского медицинского объединения с 2020 по 2023 гг. Выявили факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии, провели стратификацию сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, ультразвуковое исследование сонных артерий, проверили липидный профиль, уровни провоспалительных цитокинов. Основную группу составили 68 больных, с диагнозом ревматоидный артрит без сердечно-сосудистой патологии, контрольную группу-40 лиц без заболеваний соединительной ткани.

Результаты: Из обследованных больных у 38 выявили наличие сердечно-сосудистой патологии. Большинство больных основной группы имело от 1 до 3 факторов сердечно-сосудистого риска. Анализ результатов свидетельствует о повышении риска развития сердечно-сосудистой патологии у больных ревматоидным артритом наряду с повышением содержания провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли- α (ФНО- α). По данным ультразвукового исследования (УЗИ) сонных артерий более высокие значения толщины комплекса интима-медиа

наблюдались в группе пациентов с ревматоидным артритом (35,2%) по сравнению с контрольной группой -(10%) соответственно, $p < 0,001$.

Выводы: Ввиду значительного влияния на течение и исход РА, необходимо своевременное выявление и коррекция сердечно-сосудистых факторов риска.

Ключевые слова: кардиоваскулярная патология, факторы риска, базисная терапия, маркеры воспаления, липопротеиды.

Ревматоидный артрит остается одним из самых актуальных заболеваний в современной медицинской практике: с одной стороны, этому способствует высокий уровень распространенности заболевания – до 2 % в общей популяции; с другой – высокая экономическая и социальная значимость, которая основана на высоких показателях потери трудоспособности у больных и значительной стоимости лечения и лабораторного контроля [2, 4].

Высокая распространенность ревматоидного артрита подразумевает наличие у данной категории пациентов сопутствующих патологий и отягощенного коморбидного фона, что влияет на прогноз, тактику лечения и качество жизни больных. [4, 15].

Сопутствующие заболевания при РА могут появиться до развития заболевания, в период обострения или ремиссии, или могут быть осложнением аутоиммунного воспаления и его терапии [2, 22]. В патологический процесс могут вовлекаться перикард, миокард, клапаны сердца, проводящая система, коронарные сосуды [1, 16].

Ранее неблагоприятный исход и высокая смертность при РА была связана с поражением почек (АА-амилоидоз, гломерулонефрит, «лекарственная почка») и интерстициальной болезнью легких, но в последние десятилетия на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). По данным крупных исследований кардиоваскулярная летальность составляет от 15 до 50% [5, 6, 11]. Заболеваемость и смертность от ССЗ при РА можно сравнить с больными сахарным диабетом (СД), которые старше на 10 лет больных РА [5, 13, 17]. Заболевания сердца встречаются гораздо раньше у пациентов РА и часто регистрируются еще до развития клиники и диагностики заболевания.

Важную роль в развитии ССЗ у больных с РА оказывают традиционные факторы риска (ФР) сердечно-сосудистой патологии, а также генетические факторы, связанные как с РА, так и с ССЗ [7, 10, 14, 18]. Но, кроме генетических и традиционных кардиоваскулярных факторов [12, 8], имеется еще хроническое воспаление, которое возникает как ключевой компонент, причастный к возникновению процесса [3, 9]. Степень тяжести хронического воспаления, установленной по средним значениям С-реактивного белка (СРБ), связано с

наличием субклинического атеросклероза и повышенным риском кардиоваскулярных событий [3, 9].

Цель исследования: Определение влияния традиционных факторов риска кардиоваскулярной патологии и маркеров системного воспаления на состояние сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы исследования: В исследование было включено 106 пациентов с диагнозом РА, установленным согласно критериям Американской коллегии ревматологов/Европейской антиревматической лиги (ACR/EULAR) 2010 г., наблюдавшихся в отделении кардиоревматологии Самаркандского городского медицинского объединения с 2020 по 2023 г. В исследование не включались лица старше 65 лет, с тяжелой сопутствующей патологией внутренних органов, а также острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения. Возраст больных составил 22–63 года (средний возраст – $51 \pm 5,7$ год), женщин- 77 (72,6%), мужчин- 29 (27,3%). Длительность заболевания составила от 2 до 13 лет, в среднем $7,3 \pm 3,4$ года.

Клиническое обследование пациентов с РА включало: сбор жалоб, анамнеза для выявления факторов риска (ФР) ССЗ, антропометрические данные (рост, вес, индекс массы тела - ИМТ), выраженности болей в суставах и степени влияния заболевания на общее состояние здоровья пациента определяли с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), суммарную активность РА оценивали с помощью показателя активности РА – Disease Activity Score (в модификации DAS28). Исследование сердечно-сосудистой системы включало: измерение артериального давления, анализ ЭКГ, эхокардиографии, ультразвуковое исследование сонных артерий. Стратификацию кардиоваскулярного риска проводили по шкале SCORE. Комплекс лабораторных исследований включал оценку клинико-биохимических показателей крови: уровень общего холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, ОАК, ОАМ, уровни СОЭ и С-реактивного белка (СРБ), РФ в сыворотке крови, уровень АЦЦП в крови, ИЛ-6, ФНО- α .

Результаты и обсуждение: У 81 (76,4%) больного определили концентрацию антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) - 67 (82,7%)-позитивны по АЦЦП. У 57 (71%) больных - серопозитивный РА, у 23 (29%) - серонегативный. У 42 (39,6%) больных - III степень активности РА. У 39 (36,7%) - рентгенологически III-IV стадии РА.

Из БПВП 28 (26,4%) больных получали метотрексат, больше половины больных получали сульфасалазин, гидроксихлорохин, лефлуномид – 57 (53,7%). ГКС принимали 30,1% больных, НПВП – 77,3%. Терапия ГИБП была представлена ингибитором ФНО- α , которая проводилась 14 (13,2%) больным

РА. Продолжительность лечения без базисных препаратов составила $5,2 \pm 4,4$ года, длительность базисной терапии - $3,8 \pm 2,4$ года.

Из обследованных больных у 38 выявили наличие кардиоваскулярной патологии. У 14 (13%) пациентов была диагностирована ИБС, у 24 (22,6%) пациентов-гипертоническая болезнь. Из них 1 больной перенес инфаркт миокарда, 2 пациента-нарушение мозгового кровообращения, у 8 диагностировалась ХСН. Эта группа пациентов не была включена в дальнейшее исследование.

Основную группу составили 68 больных, с диагнозом РА без кардиоваскулярной патологии. Контрольную группу составили 40 сопоставимых по полу, возрасту лиц без заболеваний соединительной ткани. Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Показатель	Основная группа (n=68)	Контрольная группа (n=40)
Возраст, лет	49±6,7	46±7,2
Длительность РА, лет	6,2±4,4	-
Утренняя скованность,	70±30,2	-
Боль по ВАШ, мм	6±2,3	-
DAS28	4,4±1,5	-
DAS28 ≤ 3,2	14	-
3,2 < DAS28 ≤ 5,1	32	-
DAS28 > 5,1	22	-
ИМТ, кг/м ²	26,1±4,4	23,2±3,8
Курящие, n	11	8
САД/ДАД, мм рт.ст.	132±11/79±5	118±8/76±12
СОЭ	28±5,4	11±3,3
СРБ	12±6,3	2,2±1,3

По возрасту больные в обеих группах не различались. У больных РА была диагностирована высокая и умеренная воспалительная активность заболевания по DAS 28. У пациентов основной группы регистрировались более высокие показатели САД и маркеров воспаления.

Пациентам обеих групп была проведена оценка традиционных ФР ССЗ, которые включали избыточную массу тела, курение, гиподинамию, гиперхолестеринемию, отягощенную наследственность по ССЗ. Почти у 30% пациентов с ревматоидным артритом выявлялось ожирение (n=20) (p=0,3) и гиподинамия (n=27) (p=0,2) – факторы риска ССО и прогностически неблагоприятные признаки ревматоидного артрита. В ранее проведенных

исследованиях выявлена связь между индексом массы тела более 28 кг/м² и высокими показателями индекса DAS28 и более редким достижением ремиссии [19]. Гиперхолестеринемия отмечалась в основной у 19 (27,9%), в контрольной группе у 4 (10%), а отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям у 26 (38,2%) и 8 (20%), соответственно. Большинство больных основной группы имело от 1 до 3 факторов кардиоваскулярного риска. У 24 (35,2%) выявили по 2 ФР, у 22 (32,3%)-по 3 и более ФР. В контрольной группе 23 (57,5%) лица не имели ФР.

Учитывая наличие нескольких факторов риска определили уровень ожидаемого кардиоваскулярного риска по шкале SCORE. Результаты представлены на рисунке 1. 61% пациентов основной группы и 80% контрольной группы имели низкий риск кардиоваскулярных событий в ближайшие 10 лет. Риск более 5% в группах наблюдался у 38,2% и 20%, соответственно.

Рис. 1.

Пациентам провели анализ липидного спектра крови и выявили, что концентрации ХС, ЛПВП в сыворотке крови были в пределах нормы в обеих группах (рис. 2). В основной группе наблюдалось повышение концентрации ТГ и ЛПНП ($p < 0,05$). Выявленные изменения свидетельствуют о негативном влиянии повышения уровня данных показателей на развитие атеросклероза. Согласно проведенным исследованиям, у больных наблюдается увеличение значения общего холестерина, ЛПНП и триглицеридов, а также снижение ЛПВП [20]. Согласно результатам исследования Georgiadis 54,8 % пациентов с выявленными ранними стадиями РА имеют нарушение липидного обмена, [21].

Рис. 2.

Определение уровня провоспалительных цитокинов показал статистически достоверное превышение этих значений по сравнению с группой контроля ($p < 0,001$). В результате анализа, данные которого представлены в таблице 2, наиболее сильная взаимосвязь установлена между уровнями СРБ и ИЛ-6 и умеренная между ИЛ-6 и САД. Корреляционный анализ ФНО- α и маркеров поражения сердечно-сосудистой системы подтвердил зависимости умеренной силы по отношению к СРБ, ЛПНП и САД. Таблица 2. Анализ результатов свидетельствует о повышении риска развития сердечно-сосудистой патологии у больных РА наряду с повышением содержания цитокинов (ИЛ-6 и ФНО- α) в сыворотке крови.

Таб. 2.

Показатель	ИЛ-6	ФНО- α
САД	$r=0,734$ ($p < 0,02$)	$r=0,531$ ($p < 0,05$)
СРБ	$r=0,822$ ($p < 0,05$)	$r=0,572$ ($p < 0,05$)
ЛПНП	$r=0,614$ ($p < 0,01$)	$r=0,565$ ($p < 0,05$)

Проведенный анализ данных УЗИ сонных артерий показал более высокие значения толщины комплекса интима-медиа (КИМ) в группе пациентов с РА по сравнению с контрольной группой – 24 (35,2%) и 2 (10%) соответственно, $p < 0,001$. У 19 (27,9%) пациентов с РА были выявлены атеросклеротические бляшки в сонных артериях. В группе контроля данный показатель не регистрировался. Данные изменения приводят к увеличению кардиоваскулярного риска.

Выводы:

1. Коморбидный фон в виде кардиоваскулярных факторов при РА является важным аспектом наблюдения и коррекции в виду значительного влияния на течение и исход заболевания. Для улучшения этих показателей требуется своевременная оценка и коррекция традиционных факторов риска.
2. Изменение уровня липопротеидов и СРБ сыворотки крови, а также их связь с ИЛ-6, ФНО- α свидетельствуют о влиянии воспалительного процесса на риск развития кардиоваскулярной патологии у больных РА, что необходимо учитывать при выборе тактики лечения.
3. В связи с наличием атеросклеротических изменений в сосудах на фоне отсутствия клинических симптомов их повреждения, рекомендовано проведение УЗИ сонных артерий у пациентов с РА с целью выявления сердечно-сосудистого риска.

Использованная литература:

1. Гаспарян А.А., Меньшикова И.В., Каневская М.З. Коморбидность при ревматоидном артрите: особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний. Клини. мед. 2016; 94 (10): 745—753. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2016-94-10-745-753>
2. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Чичасова Н.В. Рекомендации EULAR по лечению ревматоидного артрита – 2013: общая характеристика и дискуссия // Научно-практическая ревматология. – 2013. – № 6 (51). – С. 609–631.
3. Стародубцева И. А., Васильева Л. В. Оценка факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии у больных ревматоидным артритом. Российский кардиологический журнал 2016, 2 (130): 71–74 <http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2016-2-71-74>
4. Трубникова Н.С., Шилова Л.Н., Александров А.В. Проблемы коморбидного фона у пациентов с ревматоидным артритом // Вестник ВолГМУ: Выпуск 2 (70). 2019- стр. 12-16. DOI 10.19163/1994-9480-2019-2(70)-12-16
5. Трухан Д.И., Иванова Д.С., Белус К.Д. Ревматоидный артрит и традиционные кардиоваскулярные факторы риска: актуальные аспекты реальной клинической практики. Consilium Medicum. 2020; 22 (1): 19–25. DOI: 10.26442/20751753.2020.1.200052
6. Berendsen MLT, van Maaren MC, Arts EEA et al. Anticyclic Citrullinated Peptide Antibodies and Rheumatoid Factor as Risk Factors for 10-year Cardiovascular Morbidity in Patients with Rheumatoid Arthritis: A Large Inception Cohort Study. J Rheumatol 2017; 44 (9): 1325–30. DOI: 10.3899/jrheum.160670
7. Chung CP, Solus JF, Oeser A et al. A variant in the osteoprotegerin gene is associated with coronary atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis: results

- from a candidate gene study. *Int J Mol Sci* 2015; 16 (2): 3885–94. DOI: 10.3390/ijms16023885
8. Shodikulova G. Z., Tairova Z. K. ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS //СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИДА COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАР ЮРАК ИЧИ ГЕМОДИНАМИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ. – 2017. – Т. 69. – №. 10. – С. 176.
9. González-Gay MA, González-Juanatey C. Inflammation and lipid profile in rheumatoid arthritis: bridging an apparent paradox. *Annals of the Rheumatic diseases* 2014; 73 (7): 1281-3.
10. Jagpal A, Navarro-Millán I. Cardiovascular co-morbidity in patients with rheumatoid arthritis: a narrative review of risk factors, cardiovascular risk assessment and treatment. *BMC Rheumatol* 2018; 2: 10. DOI: 10.1186/s41927-018-0014-y. eCollection 2018.
11. Shodikulova G. Z. et al. The Correlation among Osteoporosis, Calcium-Phosphore Metabolism and Clinical Symptoms of Main Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 4185-4190.
12. López-Mejías R, García-Bermúdez M, González-Juanatey C, et al. NFKB-1 -94 ATTG ins/ del polymorphism (rs28362491) is associated with cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. *Atherosclerosis* 2012; 224: 426-9.
13. Mavrogeni S, Dimitroulas T, Bucciarelli-Ducci C et al. Rheumatoid arthritis: an autoimmune disease with female preponderance and cardiovascular risk equivalent to diabetes mellitus: role of cardiovascular magnetic resonance. *Inflamm Allergy Drug Targets* 2014; 13 (2): 81–93. DOI: 10.2174/1871528113666140131151522
14. Meyer PW, Anderson R, Ker JA, Ally MT. Rheumatoid arthritis and risk of cardiovascular disease. *Cardiovasc J Afr* 2018; 29 (5): 317–21. DOI: 10.5830/CVJA-2018-018
15. Osiri M., Sattayasomboon Y. Prevalence and outpatient medical costs of comorbid conditions in patients with rheumatoid arthritis // *Joint Bone Spine*. – 2013. – № 6 (80). – P. 608–620.
16. Prasad M., Hermann J., Gabriel S.E., Weyand C.M., Mulvagh S., Mankad R. et al. Cardiorheumatology: cardiac involvement in systemic rheumatic disease. *Nat. Rev. Cardiol.* 2015; 12: 168—76.
17. Pujades-Rodriguez M, Duyx B, Thomas SL et al. Rheumatoid Arthritis and Incidence of Twelve Initial Presentations of Cardiovascular Disease: A Population Record-Linkage Cohort Study in England. *PLoS One* 2016; 11 (3): e0151245. DOI: 10.1371/journal.pone.0151245. eCollection 2016.

18. Rawla P. Cardiac and vascular complications in rheumatoid arthritis. *Reumatologia* 2019; 57 (1): 27–36. DOI: 10.5114/reum.2019.83236
19. Zikriyaevna S. G., Kamolidinovna T. Z. Stratification of Cardiovascular Risk in Patients with Rheumatoid Arthritis // *Telematique*. – 2023. – Т. 22. – №. 01. – С. 1114-1119.
20. Kamolidinovna T. Z., Zikriyaevna S. G. RISK FACTORS AND FEATURES OF CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS // *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*. – 2022. – Т. 7. – №. 6.
21. Georgiadis A.N., Papavasiliou E.C., Lourida E.S., et al. Atherogenic lipid profile is a feature characteristic of patients with early rheumatoid arthritis effect of early treatment – a prospective, controlled study // *Arthritis. Res. Ther.* – 2016. – № 3 (8) – P. 82.
22. Таирова З. К., Шодикулова Г. З., Шонаярова Н. Х. REVMATOID ARTRIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KOMORBID KASALLIKLARNING UCHRASH CHASTOTASI // *Журнал кардиореспираторных исследований*. – 2022. – Т. 3. – №. 4.